

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТІВ ПРИ ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ)

*Бичкова С.С.,
доктор юридичних наук, професор
Мудрук С.О.
«Універсальна екзаменаційна мережа»*

APPLICATION OF TESTS IN ASSESSMENT OF LEARNING RESULTS (ON THE EXAMPLE OF THE FIELD OF LEGAL EDUCATION)

*Bychkova S.,
Doctor in Law, professor
Mudruk S.
«Universal Examination Network»*

Анотація

На сьогодні тести є одним із найпоширеніших методів оцінки результатів навчання. Однак при роботі тестових завдань автори продовжують припускати як технічних (психометричних), так і змістових помилок. Зважаючи на це, при написанні цієї статті поставлено за мету виявити позитивні і негативні аспекти застосування тестів в освітньому процесі та, спираючись на апробовані тестові завдання, продемонструвати окремі поширені типи порушення правил їх створення. Поряд із цим виокремлено види тестів, окреслено мету, задля якої вони можуть використовуватися, акцентовано на основних правилах створення тестових завдань тощо.

Abstract

Today, tests are one of the most common methods of evaluating learning outcomes. However, when developing test tasks, the authors continue to make technical (psychometric) and content errors. With this in mind, when writing this article, the goal is to identify the positive and negative aspects of the use of tests in the educational process and, based on tested test tasks, to demonstrate certain common types of violations of the rules of their creation. Along with this, the types of tests are distinguished, the purpose for which they can be used is outlined, and the main rules for creating test tasks are emphasized etc.

Ключові слова: методи перевірки знань здобувачів вищої освіти, тест, тестування, тестовий метод, тестове завдання, правила створення тестових завдань, валідність, дистрактор, інтерпретування.

Keywords: methods of testing the knowledge of students of higher education, test, testing, test method, test task, rules for creating test tasks, validity, distractor, interpretation.

ВСТУП

Постійні економічні, політичні зміни, розвиток інноваційних технологій впливають на всі сфери суспільного життя, у тому числі вимагають реформування освіти, її змісту, запровадження новітніх підходів до викладання і навчання, зокрема через спрямування освітнього процесу на отримання практичних вмінь і навичок тощо.

Зважаючи на те, що призначення юриста, як відзначено у Проекті Концепції розвитку юридичної освіти від 06.11.2020 р. [14], гарантувати, утверджувати і захищати права людини або забезпечувати ефективне публічне обвинувачення, однак зміст юридичної освіти і якість підготовки в правничих школах не відповідають на сьогодні вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах, наразі неабиякої актуальності набуло питання розвитку юридичної освіти, підвищення її якості, що вимагає нагального переогляду та удосконалення застосовуваних методик

викладання правничих дисциплін і контролю отриманих здобувачами знань.

Контрольні заходи охоплюють різні форми поточного і підсумкового контролю, перевірку залишкових знань. До них належить велике розмаїття методів і засобів, серед яких, колоквиум, контрольна робота, залік, екзамен та багато інших. Однак перевіряти необхідно і знання, наявні у абітурієнта, у претендента на певну посаду. І тут форми та кількість засобів дещо змінюються, оскільки не всі з перелічених можна застосувати, з огляду на вимоги щодо об'єктивності та прозорості відповідних процесів.

Хоча, слід відмітити, усі засоби і методи перевірки й оцінювання знань не є універсальними, адже вони мають як свої переваги, так і недоліки. А тому у кожному конкретному випадку потрібно застосовувати той з них, який є найоптимальнішим за встановлених умов.

У будь-якому разі, незалежно від того, на якому етапі наявна потреба у перевірці знань, і від

статусу суб'єктів, знання яких слід перевірити, завжди необхідно застосувати такий метод, спосіб і засіб, що забезпечить максимальну об'єктивність, допоможе охопити максимальну кількість осіб без залучення додаткових витрат. Усім таким вимогам відповідає тестовий метод.

Тести стали дієвим і поширеним механізмом оцінювання результатів навчання у сфері освіти. Вони є тими інструментами вимірювання, які складають основу для прийняття рішень, починаючи від відповідей на запитання: «чи опанував здобувач вищої освіти певну дисципліну», «чи цей абітурієнт наділений відповідними навиками та вміннями для того, щоб продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти?» та «чи засвоїв здобувач освітню програму на достатньому рівні аби отримати диплом про вищу освіту?», і закінчуючи запитанням, «чи належний рівень освіти в державі?».

Таким чином, тестовий контроль на сьогодні є основним видом контролю, що на думку вчених, «забезпечує стабільність вимог до очікуваних досягнень студентів, відповідність процесу навчання освітнім стандартам в умовах демократизації та інформатизації навчання» [21, с. 211].

ОБГОВОРЕННЯ

На сторінках наукової періодики постійно приділяється увага питанням застосування тестів для перевірки засвоєння отриманих знань здобувачами вищої освіти. Для прикладу можна навести публікації Г. Трегубової «Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів» (2007) [16]; І. Адамової, К. Багрія «Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів» (2012) [1]; В. Антуф'євої, В. Белоусової «Використання тестового контролю як засобу перевірки знань студентів у закладах вищої освіти» (2018) [12]; Г. Мороховець «Тестування як форма контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти» (2018) [11]; Л. Шевчук, С. Яшанова «Теоретичні та методологічні аспекти педагогічного контролю знань студентів на основі тестової технології» (2019) [21]; С. Юткало «Тестування як форма контролю якості знань студентів на заняттях із німецької мови» (2020) [23]; А. Буткевича, Л. Яременко, О. Буткевич «Підготовка здобувачів освіти до ЗНО засобами тестування» (2022) [7]; Я. Білокоця «Валідність тесту як запорука ефективності його застосування для оцінювання досягнень студентів за дистанційної форми навчання» (2023) [4]; К. Юзефович, М. Ступенко «Онлайн тестування як засіб оцінювання якості знань студентів» (2023) [22] та ін.

Також, зважаючи на широку популярність тестів в освітньому процесі, використання їх, зокрема, при зовнішньому незалежному оцінюванні, єдиному фаховому вступному випробуванні, єдиному державному кваліфікаційному іспиті тощо, все більше з'являється навчальних, методичних і практичних посібників, зокрема, Булах І., Мруга М. (2006) [6]; Приходько В., Вікторов В. (2009) [13]; Кухар Л., Сергієнко В. (2010) [9]; Бодненко Д., Варченко Л., Жильцов О. (2012) [5]; Берещук М., Ткачов В.,

Новожилова М. (2021) [3]; Лузан П., Лапа О., Пашенко Т., Мося І., Ваніна Н., Ямковий О. (2022) [10] тощо.

Однак, не зважаючи на таку пильну увагу до проблем тестування, автори тестових завдань й надалі продовжують припускатися як технічних (психометричних), так і змістових помилок при їх розробці.

Тому при написанні цієї статті поставлено за мету виявити позитивні і негативні аспекти застосування тестів в освітньому процесі та, спираючись на апробовані тестові завдання, продемонструвати окремі поширені типи порушення правил їх створення.

МЕТОДОЛОГІЯ

Насамперед, слід відзначити, що тест сам є методом, але методом контролю знань [3, с. 6]. Методом вимірювання рівня підготовки здобувачів освіти за допомогою тесту називають й тестування [7; 23, с. 122]. Його ще іменують тестовим методом і вважають найпоширенішим у світовій практиці методом контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти [4, с. 130]. Тому у науковій періодиці підкреслюється, що під сутністю категорії «тест» розуміють і тестування як процедуру оцінювання, тобто як метод дослідження, і тест як інструмент оцінювання – як засіб вимірювання [23, с. 122].

Поряд із указаним об'єктивність перевірок результатів освітнього процесу забезпечується, у тому числі, необхідною надійністю і точністю методів оцінювання, які можуть бути індивідуальними, парними, груповими, фронтальними, комбінованими, самоконтрольними. Між іншим, наявні також методики складання тестових завдань і тестів. Відпрацювання ж тестових завдань обов'язково повинно спиратися на науково-обґрунтовані вимірювальні діагностичні методики. Застосування тестування для діагностики рівня знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти має свою методологію [3, с. 8, 9, 12].

При написанні цієї статті усе зазначене було враховано. При цьому за допомогою методу аналізу досліджувалися оприлюднені тестові завдання на їх відповідність методикам конструювання відповідних завдань, а також перевірено якість їх психометричних характеристик на підставі статистично-математичних методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Добре розроблений тест допомагає визначити рівень знань здобувачів вищої освіти, відокремити осіб, які мають компетенції, необхідні для допуску до подальшої освіти або для отримання диплому, від тих, які такими компетенціями не наділені.

Так, під час моніторингу освітньої діяльності тестування дає, зокрема, можливість співвіднести якість знань та умінь кожного здобувача з окремих навчальних дисциплін, освітніх галузей або навчального плану в цілому з вимогами освітнього мінімуму; визначити рівень утруднень здобувача з кожного розділу програми, а під час використання багатомірних тестів, виявити також міру володіння

ним предметними компетенціями; дати якісну характеристику його знань та вмінь [5, с. 5–6].

Тести завжди слід розробляти згідно із метою, з якою вони використовуються, адже тільки тоді вони надаватимуть релевантну і надійну інформацію для прийняття відповідного рішення. Тест, який є саме таким, називається «валідним тестом». Отже, поняття «валідності» стосується відповідності, значущості та корисності конкретних висновків, зроблених за результатами тестування [12, с. 9].

За мету проведення тестування може бути поставлено:

- самоконтроль здобувачами вищої освіти (виявлення недоліків в своїх знаннях);
- поточний контроль знань здобувачів вищої освіти (діагностика засвоєння окремих тем навчальної дисципліни);
- рубіжний контроль знань здобувачів вищої освіти (перевірка опанування певних блоків навчальної дисципліни);
- підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти (оцінювання рівня знань з усієї навчальної дисципліни);
- контроль залишкових знань (визначення активних знань з однієї навчальної дисципліни, циклу дисциплін через деякий час) та ін.

Проведення одного тестування може допомогти досягненню кількох цілей, наприклад, підсумкове тестування, «може слугувати допуском до подальшого заліку або іспиту» [20, с. 58].

Як відзначила С. Юткало, використання різних видів тестування «дає можливість викладачу своєчасно з'ясувати ступінь розуміння та засвоєння навчального матеріалу студентами, визначити дієвість застосовуваних методів компетентнісно-орієнтованого навчання й, за необхідності, скоригувати їх». При цьому автор підкреслила, що за допомогою тестів можна здійснювати всі види контролю [23, с. 121, 117].

Таким чином, тести допомагають не лише оцінити знання, а й виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках здобувачів вищої освіти, спрямувати їх на самостійне усунення недоліків, а також зорієнтувати науково-педагогічних працівників у напрямі подальшої підготовки.

Найбільшого поширення у межах поточного і підсумкового оцінювання знань здобувачів вищої освіти тести набули останнім часом з огляду на переорієнтування освітніх процесів у зв'язку з пандемією внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також в умовах воєнного стану. Тому активно почало впроваджуватися онлайн-тестування, яке має свої переваги, однак є у нього і додаткові недоліки про які зазначимо трохи згодом.

Як відомо, на тестах уже кілька років базується зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), що є формою оцінювання підготованості вступника до здобуття вищої освіти; єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) як форма вступного випробування з деяких спеціальностей, у тому числі права, та загальних навчальних компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра; єдиний

вступний іспит (ЄВІ) як форма вступного випробування з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. На тести має спиратися і єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) як форма атестації здобувачів вищої освіти.

Зазвичай, виокремлюють такі позитивні сторони тестового методу оцінки (перевірки, контролю) знань:

1) об'єктивність – процедура тестування є стандартизованою для всіх, чії знання перевіряють, забезпечує єдиний підхід і однакові вимоги до них, у більшості форматів відсутня суб'єктивна складова при оцінці знань;

2) технологічність, зокрема, тести дозволяють оцінити знання великої, а у деяких випадках – навіть і необмеженої кількості осіб; охопити значний обсяг матеріалу, знання якого перевіряються;

3) об'ємність – тести можуть бути зорієнтовані на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів окремої навчальної дисципліни, отриманих у результаті її компетенцій. Також вони дозволяють визначити рівень досягнень здобувачів з кількох навчальних дисциплін одночасно або всієї освітньої програми;

4) багатофункціональність – тести стають у нагоді для діагностування недоліків освітнього процесу, для своєчасного і прицільного його корегування; при визначенні прогалин в знаннях як самими здобувачами вищої освіти для подальшого самостійного підвищення рівня знань, так і науково-педагогічними працівниками для корекції програми і методики викладання, організації допомоги у засвоєнні матеріалу, наприклад, через індивідуальні і групові консультації тощо;

5) універсальність – тестовий метод може бути застосований для перевірки знань майже з будь-якої навчальної дисципліни на будь-якому етапі освітньої діяльності (вступ на навчання, поточний контроль, підсумковий контроль тощо);

6) оперативність – тести дозволяють забезпечити швидку перевірку максимальної кількості знань у значній кількості осіб в умовах обмеженого часу з швидкою обробкою результатів;

7) економічна ефективність – завдяки тестам зменшуються витрати ресурсів.

Крім того, задля забезпечення максимальної об'єктивності, збільшення кількості осіб, знання яких будуть оцінюватися одночасно, і полегшення процедури перевірки результатів тестування можливим є застосування автоматичної обробки наданих відповідей.

Однак використання тестів має й недоліки, які в літературі поділяють на три групи:

1) змістовні (ймовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї);

2) психологічні (відсутність умов для вимірювання креативних елементів компетенції та ораторської майстерності);

3) організаційно-методичні (великі витрати часу на створення необхідного «банку» тестів, їхньої варіативності, трудомісткість процесу; необхідність високої кваліфікації викладачів та експертів, що розробляють тестові завдання) [8, с. 185].

При проведенні онлайн-тестування потрібно додатково зважати на наявність електроенергії, доступу до комп'ютерних мереж та інші фактори. Зокрема, як такі, виокремлюють безпеку тестів, ідентифікацію користувача, конфіденційність, справедливність [22, с. 334]. Зазначене також свідчить про наявні недоліки.

При виборі для перевірки знань тестового методу тільки урахування усіх його плюсів і мінусів надасть можливість досягти поставленої мети.

Будь-який тест складається з «будівельних блоків» – тестових завдань, кожне з яких має докладатися до валідності всього тесту. Мета тестування визначає формат тестового завдання, що підлягає використанню в конкретному випадку.

Залежно від суті завдання, що ставиться перед особою, яка підлягає тестуванню, всі тести поділяються на:

1) тестові завдання з вибором відповіді (з вибором однієї або кількох відповідей; встановленням взаємовідповідності між елементами двох переліків; з упорядкуванням відповідей за пріоритетом чи хронологією);

2) тестові завдання, які вимагають конструювання відповіді (завдання з пропусками, завдання на доповнення, завдання з короткою відповіддю та завдання у формі структурованого есе).

У будь-якому разі тест є дієвим інструментом оцінки (перевірки, контролю) знань, умінь і навичок лише у разі його валідності, яка, серед іншого, залежить від якості тестових завдань.

До основних взаємопов'язаних між собою моментів, що безпосередньо впливають на якість тестових завдань, можна віднести принципи або правила створення тестових завдань, формати завдань, технологію створення та відсутність технічних дефектів [5, с. 24].

Автори тестових завдань мають постійно пам'ятати про такі важливі запитання, що визначають якість створюваного ними тестового завдання:

1) яка мета тесту, для кого пишеться тестове завдання?

2) зміст окремого тестового завдання відповідає поставленій меті всього тесту?

3) формулювання тестового завдання і його технічне представлення є такими, що відповідь на нього однозначно і надійно визначить підготованих здобувачів вищої освіти, абітурієнтів, відмежує їх

від невідготованих, допоможе встановити очікуваний від успішного кандидата рівень розумових процесів?

Тому слід дотримуватися певних правил при створенні тестових завдань, основними з яких є такі:

1) кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі (слід уникати перевірки тривіальних або надмірно вузькоспеціальних знань);

2) кожне тестове завдання слід спрямовувати на перевірку відповідного рівня засвоєння знань, в тому числі вищих когнітивних рівнів (ієрархію когнітивних рівнів (сфер, процесів) складають знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка);

3) умова має містити чітко сформульоване завдання, яке повинне фокусуватися на одній проблемі. При цьому умова може містити лише завдання або складатися із вступної інформації та запитання, пов'язаного з наведеними обставинами;

4) умова, за можливості, має бути сформульована позитивно (слід уникати негативних формулювань, що вимагають протилежної, порівняно з більшістю тестових завдань, дії (вибір неправильного, гіршого) та є складними для розуміння особами, які виконують тест) і не містити підказок, наприклад, у вигляді:

- граматичної невідповідності між умовою та варіантами відповідей;

- повторення у правильній відповіді слів з умови;

- використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань;

- найдовшої або найдетальнішої правильної відповіді;

5) варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними);

6) усі дистрактори, тобто відволікаючі варіанти відповідей, повинні бути вірогідними (правдоподібними) і не виключати один одного;

7) інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не може містити відповіді на інше тестове завдання;

8) не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи дистрактор фрази «все з вищевказаного» та «нічого з вищевказаного» [6, с. 39–40, 42].¹

Розгляньмо приклад одночасного порушення кількох правил при створенні тестового завдання.

Приклад тестового завдання 1

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом:

А. Після поновлення провадження у справі.

Б. До поновлення провадження у справі.

В. Після або до поновлення провадження у справі.

Г. Після заупинення провадження у справі.

¹ Примітка 1. Стислий перелік правил, яким мають відповідати якісні тестові завдання, детальніше див. в Практичному посібнику для розробників тестових завдань

[12, с.170–174].

При аналізі цього тестового завдання можна помітити такі його недоліки:

1) умова не є повною, ні граматично (немає завершеного питального речення), ні за змістом (не зрозуміло, про що питається в завданні, якщо не прочитати варіанти відповідей);

2) дистрактори «Б» та «Г» (як і частина зазначеного в пункті «В») є завідомо неправдоподібними з правової точки зору, а тому їх повна нелогічність стає очевидною навіть особі, яка не має правничих знань;

3) на правильну відповідь вказує граматична підказка – повторюваність ключової фрази «поновлення провадження у справі»;

4) варіанти відповідей не є однорідними [12, с. 176].

Процес оцінки (перевірки, контролю) знань, умінь і навичок через тести називається тестуванням.

Тестування є не лише самою процедурою надання здобувачами відповідей на тестові завдання, а й охоплює підготовку якісного тесту, перевірку наданих відповідей і інтерпретування отриманих результатів.

При чому інтерпретування полягає у визначенні того, надано правильну або неправильну відповідь на конкретне тестове завдання, а також допомагає, як уже зазначалося, виявити проблемні моменти в опануванні здобувачами вищої освіти навчального матеріалу, сприйнятті тестового завдання особами, які проходять тестування, тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ

Для того, щоб виявити проблеми, з якими стикаються здобувачі вищої освіти та абітурієнти при обранні правильної відповіді у процесі тестування, виявити конкретні випадки порушення розробниками тестових завдань правил їх створення, нами було проаналізовано тестові завдання, які використовувалися під час єдиних фахових вступних випробувань з права для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 2018-2020 років. При формуванні власних висновків щодо якості деяких тестових завдань на допомогу прийшли гістограми процентного співвідношення варіантів відповідей, наданих вступниками.

Наведемо кілька прикладів.

Приклад тестового завдання 2

Який з наведених строків є позовною давністю?

- A.** Строк для звернення до суду із вимогою про визнання правочину недійсним.
- B.** Строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
- V.** Строк для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.
- G.** Строк для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису.

Аналіз відповідей на це тестове завдання засвідчив його надзвичайну легкість, навіть для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) з іншої спеціальності², що проілюстровано в гістограмі на мал. 1, – майже 70 % абітурієнтів надали правильний варіант відповіді.

² Примітка 2. У 2018-2020 роках умови прийому на навчання до закладів вищої освіти прямо передбачали можливість вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра, у тому числі і права, особами, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю, а також особами,

які здобули раніше вищий ступінь (рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, хоча і з окремими винятками. Із 2021 р. формулювання умов прийому також охоплює наявність відповідного права.

Малюнок 1

Пояснити таку ситуацію можна тим, що дис-трактори виявилися недостатньо правдоподібними, оскільки термін «позов» майже у всіх осіб (навіть у тих, хто не здобув фахової юридичної освіти) асоціюється із пред'явленням вимог до суду.

Нормативне визначення позовної давності, за-кріплене у ст. 256 Цивільного кодексу (далі – ЦК)

України [18], дійсно, пов'язує відповідний строк із зверненням до суду з вимогою про захист свого ци-вільного права або інтересу.

Дещо інший стан речей продемонстрували ві-дповіді абітурієнтів на два наступних тестових за-вдання.

Приклад тестового завдання 3

Під час підготовчого засідання головуючим суддею при визначенні остаточного складу учасників справи встановлено підстави для самовідводу. Яким має бути порядок вирішення питання про само-відвід судді?

A. Суд у складі, що розглядає справу, вирішує питання в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням учасників справи.

Б. Питання вирішує голова суду в судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

В. Суд у складі, що розглядає справу, вирішує питання в нарадчій кімнаті.

Г. Питання вирішує одноособово суддя, який не входить до складу суду, що розглядає справу.

За загальним правилом, питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Інший порядок встановлений тільки для окремих випадків (частини 2–7 ст. 40 Цивільного процесуального кодексу України [19]). Згідно із ч. 9 указаної статті питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.

Зважаючи на окрему законодавчу норму і від-сутність положень, що хоча б деякою мірою могли «збити» зі шляху вибору правильної відповіді, на-ведене тестове завдання, на погляд, науково-педа-

гогічних працівників, які викладають цивільне про-цесуальне право, не мало викликати труднощів при відповіді на нього.

Проте мал. 2 стверджує протилежне: близько 40 % абітурієнтів надали перевагу неправильному варіанту відповіді «А»; 24,7 % і 24,4 % (тобто при-близно однакова кількість осіб) обрали неправи-льний варіант «Б» і правильний варіант «В» відпо-відно; достатньо багато відповідей (12,3 %) отри-мав неправильний варіант «Г».

Малюнок 2

Ще один приклад.

Приклад тестового завдання 4

15-річний О. навчався у коледжі та отримував стипендію. Зібравши внаслідок цього певну суму грошових коштів, він вирішив укласти договір банківського вкладу. Яким чином у ЦК України врегульовано питання щодо можливості укладення такого договору та розпорядження вкладом неповнолітнім О.?

- А.** Має право самостійно укладати договір та самостійно розпоряджатися вкладом.
Б. Має право самостійно укладати договір, а розпоряджатися вкладом за згодою батьків.
В. Має право укладати договір за згодою батьків, а розпоряджатися вкладом самостійно.
Г. Має право укладати договір та розпоряджатися вкладом лише за згодою батьків.

Так само, як і у попередньому прикладі, відповідь на наведене тестове завдання базується на прямому нормативному приписі. Але в цьому випадку ситуація, здавалося, є ще простішою, оскільки відсутні законодавчі положення, що встановлювали б інші правила: згідно із п. 4 ч. 1 ст. 32 ЦК України фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право, серед іншого, самостійно укладати договір банківського

вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунок) [18].

Які ж варіанти відповіді надали абітурієнти, нам яскраво ілюструє мал. 3. Так, правильну відповідь «А» надали тільки 13,8 %, що порівняно із ступенем складності запитання є достатньо низьким показником. А ось неправильні варіанти «В» і «Г» привернули увагу значної кількості осіб, які проходили тестування: 45,4 % і 36,1 % відповідно.

Малюнок 3

Таким чином, наведені два тестових завдання виявилися доволі складними для абітурієнтів. Можливо, це пов'язано із тим, що окремим питанням курсу, які науково-педагогічний працівник не вважає проблемними для сприйняття здобувачами вищої освіти, приділяється недостатньо уваги – вони залишаються або не розглянутими, або на них зупиняються під час вивчення навчальної дисципліни лише побіжно.

Наостанок, зупинімося на прикладі, який продемонстрував якість тестового завдання (з тестологічної точки зору): усі дистрактори виявилися для абітурієнтів правдоподібними (вірогідними), а один із них навіть привернув увагу вступників приблизно однаковою мірою з правильним варіантом відповіді.

Приклад тестового завдання 5

Наявність якого документу є умовою відповідальності перевізника у вигляді стягнення збитків у зв'язку з порушенням строку доставки пасажирів до пункту призначення (що відбулося внаслідок запізнення транспортного засобу до пункту пересадки) для випадків прямого змішаного сполучення?

- А.** Єдиний транспортний документ для прямування кількома видами транспорту.
- Б.** Окремий транспортний документ для прямування кількома видами транспорту.
- В.** Єдиний транспортний документ для прямування одного виду транспорту.
- Г.** Окремий транспортний документ для прямування одного виду транспорту.

Як відзначалося у ч. 1 ст. 913 ЦК України (в редакції від 07.03.2018 р. [17], що була чинною на момент складання відповідного тесту), «перевезення пасажирів може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення)».

Крім того, у п. 6 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 [15], додатково регламентовано, що прямим змішаним сполученням є перевезення, що здійснюється залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом протягом усього шляху прямування.

Якщо ж поїздка пасажирів з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засобу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов'язаний відшкодувати пасажиріві завдані збитки (ч. 3 ст. 922 ЦК України) [18].

Із гістограми на мал. 4 вбачається, що позиції вступників при вирішенні указанного тестового завдання розподілилися так: правильна відповідь «А» – 36,9 %; близько до неї розташувався неправильний варіант «В» – 30 %; дистрактори «Б» і «Г» здалися правдоподібними 16,6 % та 16,3 % абітурієнтів відповідно.

Малюнок 4

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі проведення дослідження застосування тестування для перевірки і контролю наявних знань здобувачів вищої освіти та абітурієнтів ми дійшли до таких основних висновків, зокрема, що:

- знання, розуміння та інші рівні пізнання матеріалу, необхідні для того, щоб надати правильну відповідь на тестове завдання, мають бути релевантними;

- текст тестового завдання має формулюватися чітко та однозначно;

- правильна відповідь на тестове завдання повинна означати, що здобувач вищої освіти або абітурієнт має достатні знання, опанував матеріал і досяг необхідного рівня його пізнання.

У такому разі, а також при врахуванні всіх позитивних і негативних рис, притаманних тестуванню, тестовий метод стає оптимальним засобом перевірки знань у сучасних реаліях освітнього процесу на всіх його етапах.

Проте сучасний освітній процес використовує не всі можливості тестів, оскільки більшість розробників відповідних завдань навіть не здогадуються про варіативність тестових методик їх здатність до вимірювання різних рівнів пізнання. Зважаючи на це, залишається перспективним дослідження тестування, його можливостей для подальшого впровадження в освітній процес, для його оптимізації і перформатування.

Список літератури

1. Адамова І., Багрій К. Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 9. С. 3–6.

2. Антуф'єва В. А., Белоусова В. В. Використання тестового контролю як засобу перевірки знань студентів у закладах вищої освіти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. № 37. Т. 3. С. 4–7.

3. Берещук М. Я., Ткачов В. О., Новожилова М. В. Тестові завдання в системі самопідготовки і дистанційного навчання студентів: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 115 с.

4. Білоконь Я. Валідність тесту як запорука ефективності його застосування для оцінювання досягнень студентів за дистанційної форми навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. пр. 2023. № 2. С. 128–132.

5. Бодненко Д. М., Варченко Л. О., Жильцов О. Б. Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle: навч.-метод. посіб. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. 112 с.

6. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с.

7. Буткевич А., Яременко Л., Буткевич О. Підготовка здобувачів освіти до ЗНО засобами тестування. Наукові записки молодих учених. 2022. № 10. URL:

<https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1982/pdf>.

8. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. (для студентів магістратури). Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 325 с.
9. Кухар Л. О., Сергієнко В. П. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, 2010. 182 с.
10. Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. О.; за ред. П. Г. Лузана. Київ: ППО НАПН України, 2022. 173 с.
11. Мороховець Г. Ю. Тестування як форма контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2018. № 3. С. 11–15.
12. Практичний посібник для розробників тестових завдань / Упорядник С. Мудрук. URL: https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Upravlinnya_navchannyaam_i_znannyaami/Manual_for_test_writers.pdf.
13. Приходько В. В., Вікторов В. Г. Педагогічний контроль у вищій школі: навч. посіб. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. 150 с.
14. Проект Концепції розвитку юридичної освіти від 06.11.2020 р. Комітет з питань освіти, науки та інновацій: офіц. веб-сайт. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html.
15. Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF#Text>.
16. Трегубова Г. М. Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. 2007. № 2 (20). Ч. 1. С. 139–143.
17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (у редакції від 07.03.2018 р.). Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20180307#Text>.
18. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (у редакції від 10.12.2021 р.). Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20211210#Text>.
19. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
20. Шахіна І. Ю., Павліченко М. О. Дистанційне навчання в сучасній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2019. Вип. 53. С. 55–59.
21. Шевчук Л. Д., Яшанов С. М. Теоретичні та методологічні аспекти педагогічного контролю знань студентів на основі тестової технології. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 145. С. 208–216.
22. Юзефович К., Ступенко М. Онлайн тестування як засіб оцінювання якості знань студентів. Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 59. Т. 3. С. 332–337.
23. Юткало С. Ю. Тестування як форма контролю якості знань студентів на заняттях із німецької мови. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: наукові дослідження, досвід, пошуки: зб. наук. пр. 2020. Вип. 37. С. 117–129.